

SULAT KO, BASA NIYO: ISANG PAGSUSURI SA BISA SA PAGKATUTO NG MGA MAG-AARAL SA FILIPINO

Kien B. Mayorga, LPT, MAEd-Filipino
Dr. Felipe B. Sullera Jr.
Dr. Cristina P. Calisang

*Pal-ew High School, Tanjay City Division, Foundation University
Metro Dumaguete College, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15505428>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay hinggil sa pagsusuri sa epekto sa pag-uugali ng mga mag-aaral sa pagkatutong natamo sa Filipino ng programang panliterasiya na “Sulat Ko, Basa Niyo” na nakaangkla sa *3Bs* (Bawat Bata Bumabasa) *Initiative* ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd). Ang mananaliksik ay gumamit ng *Descriptive-Correlational Research Design*. Ang mga respondente ay dalawang daan tatlumpong (230) mag-aaral mula sa pampublikong paaralan ng Pal-ew High School ng Sangay ng Tanjay. Ang pinakabatayang kasangkapan ng mananaliksik sa pagkalap ng datos ay ang paggamit ng *validated* sarbey-kwestyoneyr na tiniyak ang *reliability* ng mga aytem gamit ang *Cronbach's Alpha Test* at ginamit ang sumusunod na estadistika sa pagsusuri ng datos tulad ng *Mean, Point-Biserial Correlation, at Spearman's Rank-Order Correlation*. Napatunayan sa pananaliksik na positibo ang pagtanggap at naging mabisa ang mga layunin ng programa sa pagkatuto sa Filipino: promosyon sa pagbasa; pagpapahalaga sa pagsulat; pagpapanatili sa kultura; at pagtuklas ng potensyal. Positibo ang naging pananaw ng mga mag-aaral sa pag-uugaling natamo sa pagkatuto ng Filipino. May signifikant na ugnayan sa pagitan ng bisa ng programa at ng pag-uugali ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Natuklasan din na ang performans sa klase ay may signifikant na ugnayan sa mga salik na nakaapekto ng saloobin sa pagkatuto maliban sa kasarian at buwanang kita ng pamilya.

Mga susing salita: *Programa, Layunin, Pagsusuri, Bisa, Pagkatututo, Pag-uugali*

INTRODUKSYON

Bunsod ng pagbabago at modernisasyon ay higit na nagiging mahalaga ang ginampanang papel ng literasiya sa buhay ng tao. Hindi lamang simpleng kasanayan bagkus nagiging pundamental na sa pag-unlad ng isang indibidwal at ng buong lipunan ang mga kasanayan tulad ng pagbasa, pagsulat, at pag-unawa sa teksto. Naiulat ng mga *international organization* tulad ng *World Bank (WB)* at ng *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* ang iilang bansang papaunlad pa lamang ang krisis sa pagkatuto lalo sa mga makrong kasanayan tulad ng pagbasa at pagsulat. Ang kabataang nasa liblib na mga lugar partikular sa Timog Aprika ay nakapagtala ng hindi pagkaintindi ng anumang lingguwaheng binasa kahit nasa ikaapat na baitang na (Le Nestour et al., 2022). Naitala rin sa bansang Indonesia ang *index reading* na 0.001. Ito ay nangahulugang sa 1,000 katao sa Indonesia na sinuri, may isa lamang ang marunong at nakaintindi nang lubusan sa kaniyang binasa (Syamsu, 2018).

Sa kalagayang pang-edukasyon sa Pilipinas, higit na naaalarma ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ukol sa lumulubong populasyon ng mga mag-aaral na Pilipino na hindi marunong bumasa at hindi naintindihan ang binasa bunsod ng pandemya (GMA Integrated News, 2023). Ito ay nadagdagan nang maglabas ng resulta ang *Programme for International Student Assessment (PISA)* na panghuli ang Pilipinas sa *reading comprehension* (OECD, 2023). Sa kasalukuyan, ayon sa ulat ng *Philippine Statistics Authority (PSA)*, tinatayang mahigit 18 milyong Pilipinong nagtapos sa *Junior at Senior High School* ang nahihirapang bumasa at umunawa kahit simpleng teksto o kuwento (Rappler, 2024).

Napatunayan sa pag-aaral ni Pariscal (2022), na mas madaling naunawaan ng mag-aaral ang aralin kapag ang ginagamit na babasahin ay kontekstuwalisado at lokalizado. Sang-ayon sa DepEd Memorandum Blg. 173, s. 2019, na may pamagat na Hamon: Bawat Bata Bumabasa (*3Bs Initiative*) (Llego, 2023), ang Pal-ew High School (PHS) na sakop ng Sangay ng Tanjay, ay naglunsad ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo”, isang programang panliterasiya at pangkultura. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, tunguhin nitong masuri ang layunin ng programa at ang epekto nito sa pag-uugali ng mga mag-aaral sa pagkatuto sa Filipino bunga ng ipinamahagi na mga babasahing gawa ng guro. May ibang lokal na mananaliksik ang nag-aaral ukol sa pagpapaunlad ng programang panliterasiya (Naungayan, 2023), ngunit pawang rekomendasyon lamang ang inilahad (Bangoy, 2023) at hindi naisagawa ang pagbuo ng mga lokal na panliterasiyang akda na ginagamit sa pagtuturo ng literaturang lokal.

Bagaman may mga pag-aaral ukol sa kampaniyang panliterasiya, bukod-tangi ang pag-aaral na ito sa sumusunod na kadahilanan. Una, nakaangkla ang pagsusuri sa *Sustainable Development Goal (SDG) 4.6* ng *United Nations (UN) Agenda* na naglalayong matiyak na lahat ng kabataan ay marunong bumasa at sumulat ng batayang kasanayan sa literasiya sa taong 2030. Ikalawa, nagbubukas ito ng idea sa lahat ng sektor lalo sa DepEd sa paggawa ng mga kaakibat na hakbanging magpapaangat ng literasiya ng bansa. Panghuli, batay sa resulta ay nagpakita ito ng kabisaan ng nasabing

programa batay sa mga gawaing pangwika at pangkulturang isinusulong ng DepEd, Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), at *Philippine Cultural Education Program* (PCEP).

Paglalahad Ng Mga Suliranin Ng Pag-Aaral

Ang pag-aaral na ito ay dinisenyo upang higit na masuri ang bisa ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatutong natamo ng mga mag-aaral ng Pal-ew High School, Sangay ng Tanjay sa asignaturang Filipino.

Nilalayan din nitong masagot ang sumusunod na tiyak na mga katanungan:

1. Sa anong antas naging mabisa ang sumusunod na layunin ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatuto ng Filipino ayon sa:
 - 1.1 promosyon sa pagbasa;
 - 1.2 pagpapahalaga sa pagsulat;
 - 1.3 pagpapanatili sa kultura; at
 - 1.4 pagtuklas ng potensyal?
2. Ano-ano ang mga pag-uugali ng mga mag-aaral sa pagkatutong natamo sa Filipino?
3. May signifikant na kaugnayan ba ang antas ng bisa ng mga layunin ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo” at ang mga pag-uugali ng mga mag-aaral sa pagkatutong natamo sa Filipino?
4. May signifikant na kaugnayan ba ang propayl ng mga mag-aaral batay sa kasarian, performans sa klase, buwanang kita ng pamilya, at ang pag-uugali sa pagkatutong natamo ng mga mag-aaral sa Filipino?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Ang mananaliksik ay gumamit ng *Descriptive-Correlational Research Design*. *Descriptive* sapagkat inilarawan ang mga nakalap na mga datos sa pamamagitan ng isang talaan at inaangkupan ng mga kaugnay na implikasyon. Ito ay *Correlational* sapagkat tinukoy at sinuri sa pag-aaral ang ugnayan ng dalawa o higit pang baryabol sa pamamagitan ng isang istatistikal na tritment ng mga datos. Sinuri sa pananaliksik na ito ang kabisaan ng layunin ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo” at ang signifikant na kaugnayan nito sa mga pag-uugali ng mga mag-aaral, kasarian, performans sa klase, at buwanang kita sa pamilya.

Ang pinakabatayang kasangkapan ng mananaliksik sa pagkalap ng datos ay ang paggamit ng sarbey-kwestyoneyr. Ito ay ginamit sa pagsuri at pagtukoy sa epekto ng nasabing programa sa pagkatutuo ng mga mag-aaral sa Filipino. Ang mga datos ay maingat na nilikom upang maging susi kung ang nasabing programang panliterasiya ng paaralan ay epektibo o hindi.

Respondente ng pananaliksik

Ang mga respondente ng pananaliksik ay mga mag-aaral mula sa Baitang 7 hanggang 12. Sa 437 na kabuoang populasyon, 230 ang naging sampol na mga mag-aaral. Sistematisiko ang pamaraan sa pagpili ng mga mag-aaral kung saan bawat ikalawang mag-aaral sa listahan ang naging respondente. Ginawa ang pagpili ng mga respondente sa isang *random* na pasumala sa tulong na rin ng mga guro sa Filipino ng bawat baitang. Ipinakikita sa ibaba ang distribusyon ng bilang ng mga mag-aaral sa bawat baitang:

Baitang	Populasyon	Sampol
7	69	36
8	75	39
9	60	32
10	89	47
11	74	39
12	70	37
Kabuoan	437	230

Instrumento ng pananaliksik

Ginamit ng mananaliksik ang sarbey-kwestyoneyr sa pagkalap ng mga mahahalagang datos sa pag-aaral.

Sa unang bahagi, alinsabay sa paglalahad ng **Pahayag ng Pagsisiwalat** (*Disclosure Statement*), inilahad din ng mananaliksik ang kaniyang paksa at layunin sa pag-aaral upang ipakita ang pagsunod sa tuntuning konfidensiyal. Sa ikalawang bahagi ay ginawang payak at malinaw ang mga panuto upang madaling maintindihan ng mga mag-aaral kabilang dito ang tanong kaugnay kaugnay sa kanilang propayl. Sa ikatlong bahagi ay inilahad ang pag-alam sa lebel ng kabisaan ng programa. Sa huli, sa ikaapat na bahagi, sinagutan ang mga naging epekto sa pag-uugali ng mga mag-aaral sa pagkatutong natamo sa Filipino.

Isinangguni ang buong kwestyoneyr sa tatlong (3) eksperto sa larangan para sa balidasyon ng nilalaman (isang superbisor sa Filipino ng Sangay ng Tanjay at dalawang gurong nagpakadalubhasa sa Filipino at nagtuturo ng Filipino ng mga pampublikong paaralan ng Sangay ng Negros Oriental). Tiningnan ng mga *validator* ang mga *indicator* na nakasaad sa sarbey-kwestyoneyr. Ang mga puna at mungkahi ay isinaalang-alang ng

mananaliksik upang mapabuti ang kabuoang nilalaman ng kwestyoneyr.

Isinagawa rin ang *dry-run* sa mga mag-aaral ng Pal-ew High School para masiguro ang *reliability* ng instrumentong ginamit sa pananaliksik. Nilahukan ito ng hindi bababa sa tatlumpong (30) mag-aaral mula sa Baitang 7 hanggang 12. Ginamitan ito ng *Cronbach's Alpha Test* sa tulong ng *statistician*. Ang naging resulta sa *Cronbach's Alpha Test* ay ang sumusunod batay sa iba't ibang aspekto: promosyon sa pagbasa = 0.814; pagpapahalaga sa pagsulat = 0.777; pagpapanatili sa kultura = 0.725; pagtuklas ng potensyal = 0.850; at pag-uugali ng mga mag-aaral = 0.895. Batay sa resulta, *reliable* ang lahat ng mga aytem na isinama sa sarbey-kwestyoneyr.

Pamamaraan ng pananaliksik

Pagkatapos ng Paunang Pagdepensa, inilapat ng mananaliksik ang lahat ng mga puna at mungkahi ng miyembro sa panel. Isang liham ang ibinigay sa Sangay ng Tanjay upang lubusang makahingi ng pahintulot na makapagsagawa ng pag-aaral (*dry-run* at pinal na pamamahagi) sa Pal-ew High School. Nilagdaan ng dekanong Paaralang Graduwado ng Unibersidad ng Foundation ang nasabing liham kasama na rin ng kaniyang tagapayo. Ipinasa ang liham sa punungguro upang maggawan ito ng *indorsement* patungo sa Dibisiyon. Naibalik ang liham na aprubado na ng Sangay.

Random ang pagpili sa mga mag-aaral. Hindi tiningnan ang kani-kanilang marka sa Filipino sa kadahilanang nais ng mananaliksik na makita ang totoong resulta at epekto ng nasabing programa.

Sa pamamaraan sa pagsagawa ng pag-aaral, upang hindi lubusang makaapekto sa klase ng mga mag-aaral at guro, isinagawa ang pag-aaral sa oras ng *Independent and Cooperative Learning* (ICL).

Sa pagsimula ng pagsagawa nito ay ipinaintindi muna ng mananaliksik ang layunin ng pananaliksik, ang kanilang lubos na pagpayag na gamitin ang mga datos at impormasyong ibinigay, at ipinaliwanag ang bawat bahagi na makikita mismo sa sarbey-kwestyoneyr.

Sa huli, ang mga nakalap na datos ay ginawan ng *tally* ng mananaliksik sa pamamagitan ng *MS Excel*. Pagkatapos nito, ang mga resulta ay inilahad at binigyang-interpretasyon batay sa nakalap na impormasyon.

RESULTA

Ipinapakita sa Talaan 1.1 ang antas na naging mabisa ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatuto ng Filipino ayon sa Promosyon sa Pagbasa. May anim na indikador na ipinakikita kaugnay sa promosyon sa pagbasa na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.00 na may katumbas na antas na “mabisa” at malawak.

Talaan 1.1

Antas na naging Mabisa ang Programang “Sulat ko, Basa Niyo” sa Pagkatuto ng Filipino ayon sa Promosyon sa Pagbabasa (n=230)

Ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” ay mabisa sa pagpapalawak ko sa promosyon sa pagbasa dahil...	\bar{x}	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak	SD
1. natutukoy ng programa ang antas ng aking kasanayan sa pagbasa.	4.09	Mabisa	Malawak	0.87
2. natutulungan akong mas mahasa ang aking pagbabasa sa Filipino gamit ang iba’t ibang ipinamahagi na babasahin.	4.08	Mabisa	Malawak	0.95
3. nadedebelop ang aking kompiyensa sa pagbabasa.	4.06	Mabisa	Malawak	1.00
4. nabibigyan ako ng pagkakataon na mahawanan ang mga mahihirap na salita sa wika.	3.98	Mabisa	Malawak	1.00
5. nakakaakses ako sa iba’t ibang mga uri ng panitikan na mapagpapalalim sa aking pag-unawa.	3.97	Mabisa	Malawak	0.91
6. nagaganahan akong magbasa kahit pa walang sinasabi ang guro na kailangang gawin iyon sa loob o labas man ng klase.	3.85	Mabisa	Malawak	1.08
Komposit	4.00	Mabisa	Malawak	0.97

Legend:	Scale	Paglalarawan	Kaakibat na Antas
	4.21 – 5.00	Labis na Mabisa	Malawak na Malawak
	3.41 – 4.20	Mabisa	Malawak
	2.61 – 3.40	Bahagyang Mabisa	Bahagyang Malawak
	1.81 – 2.60	Hindi Mabisa	Mababa
	1.00 – 1.80	Lubhang Hindi Mabisa	Mababang Mababa

Ipinapakita sa Talaan 1.2 ang antas na naging mabisa ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatuto ng Filipino ayon sa Pagpapahalaga sa Pagsulat. May anim na indikador na ipinakikita kaugnay sa pagpapahalaga sa pagsulat na nakakuha ng kabuoang komposit na 3.95 na may katumbas na antas na “mabisa” ayon sa itinakdang batayan ng interpretasyon samantalang ang kaakibat na antas ay “malawak”.

Talaan 1.2

Antas na naging Mabisa ang Programang “Sulat ko, Basa Niyo” sa Pagkatuto ng Filipino ayon sa Pagpapahalaga sa Pagsulat (n=230)

Ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” ay mabisa sa pagbibigay ko ng halaga sa pagsulat dahil...	\bar{x}	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak	SD
1. naipalalabas ko ang aking mga saloobin/idea sa pamamagitan ng pagsulat.	4.23	Labis na Mabisa	Malawak na Malawak	0.88
2. naglilinig ito sa aking kakayahan sa pagsulat.	3.98	Mabisa	Malawak	0.99
3. tumutuklas sa aking kakayahan na sumunod sa mga alituntunin ng wastong pagsulat ng akda.	3.96	Mabisa	Malawak	1.08
4. nadedebelop nito ang kritikal na pag-iisip na ginagamit ko sa paglalahad ng aking mga idea.	3.95	Mabisa	Malawak	1.00
5. nakasusulat ako ng mga refleksiyon at akda bilang tanda ng aking pag-unawa sa mga panitikang nabasa.	3.87	Mabisa	Malawak	0.96
6. napapalapit ang aking loob sa pagsulat ng mga obrang pampanitikan.	3.71	Mabisa	Malawak	1.11
Komposit	3.95	Mabisa	Malawak	1.00

Legend:	Scale	Paglalarawan	Kaakibat na Antas
	4.21 – 5.00	Labis na Mabisa	Malawak na Malawak
	3.41 – 4.20	Mabisa	Malawak
	2.61 – 3.40	Bahagyang Mabisa	Bahagyang Malawak
	1.81 – 2.60	Hindi Mabisa	Mababa
	1.00 – 1.80	Lubhang Hindi Mabisa	Mababang Mababa

Ipinapakita sa Talaan 1.3 ang antas na naging mabisa ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatuto ng Filipino ayon sa Pagpapanatili sa Kultura. May anim na indikador na ipinapakita kaugnay sa pagpapanatili sa kultura na nakakuha ng kabuoang komposit na 3.98 na may katumbas na antas na “mabisa”.

Talaan 1.3

Antas na naging Mabisa ang Programang “Sulat ko, Basa Niyo” sa Pagkatuto ng Filipino ayon sa Pagpapanatili sa Kultura (n=230)

Ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” ay mabisa sa pagpapanatili ko ng kultura dahil...	\bar{x}	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak	SD
1. naiuugnay ko ang sarili sa akdang binabasa.	4.11	Mabisa	Malawak	0.89
2. nakapagbabalik-tanaw ako ng mga kultura sa lugar na aking kinagisnan.	4.02	Mabisa	Malawak	1.01
3. mas nabibigyan ko ng pagmamahal ang iba’t ibag kultura ng Pilipinas dahil sa mga panitikang aking nabasa.	4.01	Mabisa	Malawak	1.04
4. mas nai- <i>inspire</i> akong magbasa dahil ang mga akda ay isinulat upang mapukaw ang aking interes at kultural na kamalayan.	4.00	Mabisa	Malawak	1.01
5. sumasalamin sa ating kultura ang mga panitikang binasa dahil gumamit ito ng mga temang lokal.	3.92	Mabisa	Malawak	1.06
6. naidudugtong ko ang aking mga karanasan sa mga lugar na nabanggit sa mga obra.	3.84	Mabisa	Malawak	0.99
Komposit	3.98	Mabisa	Malawak	1.00

Legend:	Scale	Paglalarawan	Kaakibat na Antas
	4.21 – 5.00	Labis na Mabisa	Malawak na Malawak
	3.41 – 4.20	Mabisa	Malawak
	2.61 – 3.40	Bahagyang Mabisa	Bahagyang Malawak
	1.81 – 2.60	Hindi Mabisa	Mababa
	1.00 – 1.80	Lubhang Hindi Mabisa	Mababang Mababa

Ipinapakita sa Talaan 1.4 ang antas na naging mabisa ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatuto ng Filipino ayon sa Pagtuklas ng Potensyal. May anim na indikator na ipinapakita kaugnay sa pagtuklas ng potensyal na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.01 na may katumbas na antas na “mabisa” (malawak).

Talaan 1.4

Antas na naging Mabisa ang Programang “Sulat ko, Basa Niyo” sa Pagkatuto ng Filipino ayon sa Pagtuklas ng Potensyal (n=230)

Ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” ay mabisa sa pagtuklas ng aking angking potensyal dahil...	\bar{x}	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak	SD
1. natutulungan ang aking antas sa pagbasa dahil sa pagtugon sa aking mga pangangailangan.	4.28	Labis na Mabisa	Malawak na Malawak	0.97
2. nalilinig ang aking kakayahang makipag-ugnayan sa kapuwa sa ikauunlad ng aking sarili.	4.11	Mabisa	Malawak	0.98
3. nalilinig ang pag-unlad ng aking kritikal na pag-iisip at pag-unawa.	3.99	Mabisa	Malawak	1.03
4. nalilinig ang aking kakayahan sa pagsulat ng mga akda.	3.98	Mabisa	Malawak	0.97
5. nalilinig ang aking kakayahan sa pagsasalita dahil mas lumalawak ang aking bokabularyo sa Filipino.	3.94	Mabisa	Malawak	1.09
6. nalilinig ang aking kakayahan sa 21 st Century ayon sa mga demand ng kurikulum.	3.72	Mabisa	Malawak	1.08
Komposit	4.01	Mabisa	Malawak	1.02

Legend:	Scale	Paglalarawan	Kaakibat na Antas
	4.21 – 5.00	Labis na Mabisa	Malawak na Malawak
	3.41 – 4.20	Mabisa	Malawak
	2.61 – 3.40	Bahagyang Mabisa	Bahagyang Malawak
	1.81 – 2.60	Hindi Mabisa	Mababa
	1.00 – 1.80	Lubhang Hindi Mabisa	Mababang Mababa

Ipinapakita sa Talaan 2 ang pag-uugali ng mga mag-aaral kaugnay ng mga natamong pagkatuto sa asignaturang Filipino. Ang sampung (10) indikador ay inayos batay sa lawak ng pag-uugali ng mga mag-aaral hinggil sa mga natutuhang bunga ng implementasyon ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo”. Nakakuha ng kabuoang komposit na 4.04 na tumutugon sa paglalarawang “naniniwala” ayon sa itinakdang batayan ng interpretasyon samantalang ang kaakibat na interpretasyong pananaw ay “positibo”.

Talaan 2

Pag-uugali ng mga Mag-Aaral sa Pagkatutong Natamo sa Filipino (n=230)

Dahil sa pagkatuto ko sa Filipino ay nagiging dahilan ito na...	\bar{x}	Paglalarawan	Interpretasyon ng Pananaw	SD
1. gusto kong gamitin ang wikang Filipino kahit saan.	4.57	Labis na Naniniwala	Labis na Positibo	0.69
2. gusto kong magbasa ng mga obra na nasusulat sa Filipino.	4.32	Labis na Naniniwala	Labis na Positibo	0.85
3. gusto kong makinig ng mga obra sa Filipino.	4.21	Labis na Naniniwala	Labis na Positibo	0.92
4. gusto kong lumikha ng sariling mga obra sa Filipino.	4.03	Naniniwala	Positibo	1.04
5. dumadalo ako sa mga programang may kinalaman sa Filipino.	3.94	Naniniwala	Positibo	1.14
6. sumasali ako ng mga organisasyong may kaugnayan sa pagpapayabong sa Filipino.	3.93	Naniniwala	Positibo	1.13
7. sumusubaybay at tumatangkilik ako sa mga <i>Facebook Page</i> na may kaugnayan sa Filipino.	3.93	Naniniwala	Positibo	1.11
8. naging paborito kong asignatura ang Filipino.	3.88	Naniniwala	Positibo	1.23
9. sumasali ako sa mga patimpalak na may kaugnayan sa Filipino.	3.78	Naniniwala	Positibo	1.22
10. nagpupursige akong manalo sa patimpalak na may kaugnayan sa Filipino.	3.78	Naniniwala	Positibo	1.28
Komposit	4.04	Naniniwala	Positibo	1.06

Legend:	Scale	Paglalarawan	Interpretasyon ng Pananaw
	4.21 – 5.00	Labis na Naniniwala	Labis na Positibo
	3.41 – 4.20	Naniniwala	Positibo
	2.61 – 3.40	Bahagyang Naniniwala	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Hindi Naniniwala	Negatibo
	1.00 – 1.80	Labis na Hindi Naniniwala	Labis na Negatibo

Ipinapakita ng mga natuklasan sa Talaan 3 na may signifikant na ugnayan sa pagitan ng bisa ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo” at ng pag-uugali ng mga mag-aaral

sa pagkatutong natamo sa Filipino. Ang lahat ng layunin ng programa, promosyon sa pagbasa ($r_s = 0.555$), pagpapahalaga sa pagsusulat ($r_s = 0.567$), pagpapanatili ng kultura ($r_s = 0.630$), at pagtuklas ng potensyal ($r_s = 0.6530$) ay may positibong korelasyon sa pag-uugali ng mga mag-aaral, na may *p-value* na mas mababa sa 0.001. Naglalarawan ito na habang tumataas ang bisa ng mga layuning ito, lalong nagiging positibo ang saloobin at gawi ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino.

Talaan 3

Kaugnayan ng Antas ng Bisa ng mga Layunin ng Programang “Sulat Ko, Basa Niyo” At ang mga Pag-Uugali ng mga Mag-Aaral sa Pagkatutong Natamo sa Filipino

Pag-uugali at ang sumusunod na layunin:	r_s	P	Decision	Remark
• Promosyon sa Pagbasa	0.555	<.001	Reject H_{01}	Signifikant
• Pagpapahalaga sa Pagsulat	0.567	<.001	Reject H_{01}	Signifikant
• Pagpapanatili sa Kultura	0.630	<.001	Reject H_{01}	Signifikant
• Pagtuklas ng Potensyal	0.653	<.001	Reject H_{01}	Signifikant

Spearman’s Rank-Order Correlation (r_s) at 0.05 Level of Significance

Ipinapakita ng Talaan 4 na ang kasarian ay walang signifikant na kaugnayan ($r_{pbi} = 0.113$) sa gawi ng mga mag-aaral sa pag-aaral, na nagpapahiwatig na ang mga lalaki at babaeng mag-aaral ay may magkatulad na saloobin kaugnay sa pagkatuto. Gayunpaman, natuklasan na ang performans sa klase ay may signifikant at positibong ugnayan ($r_s = 0.144$).

Talaan 4

Kaugnayan ng Propayl ng mga Mag-Aaral Batay sa Kasarian, Performans sa Klase, at Buwanang Kita at ang Pag-Uugali sa Pagkatutong Natamo ng mga Mag-Aaral sa Filipino

Pag-uugali at ang sumusunod na propayl:	Comp. Value	p-value	Decision	Remark
Kasarian	$r_{pbi} = 0.113$	0.087	Fail to reject H_{02}	Hindi signifikant
Performans sa Klase	$r_s = 0.144$	0.029	Reject H_{02}	Signifikant
Buwanang Kita	$r_s = 0.015$	0.822	Fail to reject H_{02}	Hindi signifikant

Point-Biserial Correlation (r_{pbi}) and Spearman’s Rank-Order Correlation (r_s) at 0.05 Level of Significance

DISKUSYON

Antas ng bisa ng sumusunod na layunin ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatuto ng Filipino ayon sa promosyon sa pagbabasa, pagpapahalaga sa pagsusulat, pagpapanatili sa kultura; at pagtuklas ng potensyal

Ipinapakita sa Talaan 1.1 ang antas na naging mabisa ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatuto ng Filipino ayon sa Promosyon sa Pagbasa. May anim na indikador na ipinakikita kaugnay sa promosyon sa pagbasa na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.00 na may katumbas na antas na “mabisa” ayon sa itinakdang batayan ng interpretasyon samantalang ang kaakibat na antas ay “malawak”.

Sa pagsusuri sa Talaan, makikitang may pinakamataas na *weighted mean* na 4.09 ang pahayag na natutukoy ng programa ang antas ng kasanayan ng mag-aaral sa pagbasa. Pinakamababa naman ang nagaganahang magbasa kahit pa walang sinasabi ang guro na kailangang gawin iyon sa loob o labas man ng klase na may *weighted mean* na 3.85. Naglalarawan ito na ang mga mag-aaral ay may positibong pagtanggap sa bisa ng programa sa kanilang kasanayan ukol sa promosyon sa pagbasa.

Ang resultang inilatag ay may kaugnayan sa pag-aaral ni Derasin (2024), na sinuri ang bisa ng *Filipino Learning Support Program* (LSP) sa mga mag-aaral na hindi katutubong nagsasalita ng Filipino. Natuklasan niya na ang LSP ay higit na nakatutulong sa pagtukoy sa kasalukuyang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral na mahalaga sa pagdisenyo ng angkop na interbensyon. Pinatotohanan nito na ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” na nakaangkla sa *3Bs Initiative* ng DepEd (Llego, 2023) na sa pamamagitan ng pamamahagi ng babasahing kontekstuwalisado at lokalizado ay makatutulong at makahuhubog ito ng kakayahan ng isang bata sa kasanayan sa pagbasa. Unti-unting matutukoy nito ang kapasidad at antas ng mag-aaral batay sa kaniyang pagkaunawa sa akda o tekstong binasa. Sa pamamagitan nito ay mabibigyan ng kaakibat na remedyo ang isang mag-aaral na napabilang sa antas *Frustration at Non-Reader*.

Ayon sa pag-aaral nina Gan at Ocampo (2021), ang mga programang nakatuon sa pagbasa ay nakatutulong sa pagtaas ng interes at kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa, lalo na kung ito ay isinagawa sa kontekstong pangkomunidad. Ito ay sumusuporta sa natuklasan nina Olabiyi et al. (2025), na ang mga pambansang programa sa pagbasa tulad ng *3Bs Initiative* ng DepEd, “Sulat Ko, Basa Niyo” ng Pal-ew High School) ay mabisa sa pagpabubuti ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Pilipinas. Sa kabilang dako, ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” ay nangangailangan ng mga kaukulang gabay ukol sa pagpapatupad at pagsasagawa nito upang lalong mapalalapit ang loob ng mga bata sa kasanayan sa pagbasa kahit walang gumagabay sa kanila. Ayon kay Bangoy (2023), upang mapalapat ang loob ng mag-aaral sa sining ng pagbabasa ay kailangang magrekomenda ng mga silid-aklatan o *reading corner* sa bawat klasrum ng paaralan na siyang maaaring puntahan ng libre ng mga bata at ayon sa patotoo ni Acedillo (2023), na mas mainam kung kontekstuwalisadong babasahin ang ilalagay roon nang lubusang maangkin ang masteri ng pagkatutuo.

Sa kabuoan, makikita sa naging resulta ng pananaliksik at kaugnay na literatura na ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” ay mabisa sa promosyon ng pagbasa, lalo na sa pagtukoy ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Sa konteksto ng isang pampublikong paaralan sa liblib na lugar, ang ganitong programa ay nagsisilbing mahalagang interbensyon sa kabila ng kakulangan sa mga kagamitan at aklat. Sa isang paaralang nasa kabundukan ng Negros Oriental, kung saan limitado ang access ng mga mag-aaral sa mga babasahin, ang “Sulat Ko, Basa Niyo” ay nagbibigay ng malawak na oportunidad sa mga guro na suriin ang kasalukuyang kakayahan ng bawat mag-aaral sa pagbasa. Sa pamamagitan ng sistematikong pagtutok at pagbibigay ng mga babasahing angkop sa antas ng bawat isa, naisasagawa ang mas epektibong pagtuturo at napapalakas ang tiwala ng mga bata sa kanilang sarili bilang mga mambabasa.

Ipinapakita sa Talaan 1.2 ang antas na naging mabisa ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatuto ng Filipino ayon sa Pagpapahalaga sa Pagsulat. May anim na indikador na ipinakikita kaugnay sa pagpapahalaga sa pagsulat na nakakuha ng kabuoang komposit na 3.95 na may katumbas na antas na “mabisa” ayon sa itinakdang batayan ng interpretasyon samantalang ang kaakibat na antas ay “malawak”.

Sa pagsusuri sa Talaan, makikitang may pinakamataas na *weighted mean* na 4.23 ang pahayag na naipalalabas ng mga mag-aaral ang kanilang saloobin o idea sa pamamagitan ng pagsulat. Pinakamababa naman ang napapalapit ang loob ng mga mag-aaral sa pagsulat ng mga obrang pampanitikan na may *weighted mean* na 3.71. Naglalarawan ito na ang mga kalahok ay may positibong pagtanggap sa bisa ng programa sa kanilang kasanayan ukol sa pagpapahalaga sa pagsulat.

Pinatutuhanan na may kaugnayan ang resultang natuklasan sa pag-aaral ni Syrewicz (2023), na higit na makasusulat ang isang bata nang komprehensibo at maayos na gawang obra kung siya ay makapagsulat nang may kalaayan, patutunguhan, emosyon, interes, disiplina, at kompiyansa sa sarili. Higit lalo pa niyang mapatitingkad ang kaniyang gawa kung angkop sa kultura ang konsepto at paksa (Natano, 2023). Pinatunayan sa pag-aaral na ito na kapag abot sa kakakayahan ng mag-aaral ang ibinigay na paksa sa pagsusulat ay nakapagbuhos siya nito ng mga saloobin at idea batay sa kaniyang mga nararanasan sa buhay. Higit niyang mapatitingkad ang konsepto ng gawang teksto sapagkat ang kaniyang ginagamit na tauhan, tagpuan, banghay, at aral na ilalangkap ay naaayon sa kaniyang paniniwala at imahinasyon batay sa kaniyang kinamulangang pamilya, komunidad, kapaligiran, at kulturang kinagisnan.

Makikita sa Talaan na mababa ang bilang ng mga mag-aaral na *napapalapit ang kanilang loob sa pagsulat ng mga obrang pampanitikan* marahil sa sumusunod na dahilan: (1) mahina ang pagkagagawa, nagkakamali-mali at nagkakalilito-lito sa mga baybay at bantas na nagbubunsod ng kalituhan; (2) mahina at mali ang pagkagagawa at pagkasusunod-sunod ng pangungusap na nagdudulot ng ibang pagpapakahulugan sa mga mambabasa; at (3) hindi akma ang mga salita at tema sa ginawang akda na nagbubunsod ng hindi pagtangkilik at pagkagusto ng mga mambabasa (Petelin, 2023). Ayon sa pag-aaral nina Toba at Noor (2019), karamihan sa mag-aaral ay nalilito sa maaaring maging paksa na gagamitin, organisasyon, bokabularyo, gramatika, at

mekaniks sa pagkakabuo ng sulatin. Ang kanilang mga naging dahilan sa mga hadlang na ito ay ang kakulangan sa ensayo o gawain ukol sa pagsulat, hindi pagkakagusto sa larang ng pagsulat, takot magsulat, negatibo ang presipsyon sa pagsulat, walang motibasyon sa pagsulat, at kakulangan sa gawain hinggil sa pagsusulat na ibinibigay ng mga guro. Ang mga indikasyong ito ay maaaring magtulak sa kanila tungo sa paglayo ng loob sa pagsulat ng mga obrang pampantikan.

Isinasaad din ni Pariscal (2022), sa kaniyang pag-aaral na positibo at matagumpay ang isinagawang hakbangin sa pagsasakonteksto at pagsasalokal kung matagumpay na naisagawa at naimplementa ang isang hakbangin ukol sa programang panliterasiya. Kaugnay nito, ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” ay magiging lunsaran tungo sa pagsisiwalat ng mga malikhaing idea ng mga mag-aaral ng Pal-ew High School na magiging tulay tungo sa pagkabubuo ng mga obrang pampanitikan na tumatalakay sa makukulay na kultura ng Pilipinas na maaaring kapupulutan ng aral sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon at magiging kalipunan ng mga teksto na babasahin ng kapuwa Pal-ewanung mag-aaral at kabataan – mag-aaral na Pilipino.

Sa pamamagitan ng resulta at ng layunin ng programa ukol sa pagpapahalaga sa pagsulat, maaaring makalinang at makatuklas ng kasanayan sa wastong pagsulat ng akda na sumusunod sa alituntunin ng wastong pagsulat ng akda, makadebelop ng kritikal na pag-iisip na ginagamit sa paglahahad ng mga idea, makasusulat ng refleksyon at akda bilang tanda ng pag-unawa a panitikang nabasa, at mapalalapit ang loob sa pagsulat ng obrang pampanitikan.

Ipinapakita sa Talaan 1.3 ang antas na naging mabisa ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatuto ng Filipino ayon sa Pagpapanatili sa Kultura. May anim na indikador na ipinakikita kaugnay sa pagpapanatili sa kultura na nakakuha ng kabuoang komposit na 3.98 na may katumbas na antas na “mabisa” ayon sa itinakdang batayan ng interpretasyon at ang kaakibat na antas ay “malawak”.

Sa pagsusuri sa Talaan, makikitang may pinakamataas na *weighted mean* na 4.11 ang pahayag na napapanatili ang kultura sapagkat naiuugnay ng mag-aaral ang kaniyang sarili sa akdang binasa sa pamamagitan ng pagsulat. Pinakamababa naman ang naidudugtong ang mga karanasan sa mga lugar na nabanggit sa mga obra na may *weighted mean* na 3.84. Naglalarawan ito na ang mga kalahok ay may positibong pagtanggap sa bisa ng programa sa kanilang kasanayan ukol sa pagpapanatili sa kultura.

Ang resultang natuklasan ay may kaugnayan sa pag-aaral nina Pratama at Sumardi (2022), na madaling maunawaan ng isang bata ang kaniyang binabasang teksto kung ito ay kontekstuwalisado at lokalizado. Ibig sabihin, madaling maipabatid ang isang aralin kung ito ay lubusang nauunawaan at naiuugnay ng mga bata na abot sa kanilang pag-unawa batay sa kanilang kinamulatang komunidad, kapaligiran, at kulturang kinabibilangan.

Ang pamamahagi ng mga babasahing *#TatakPilipino* at *#KuwentoNgBayanKo* ay unti-unting nagpapamulat sa mga kabataang Pilipino sa dibersidad ng kulturang

bumubuo sa iba't ibang kapuluan sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito ay maitatampok ang kanilang nakamulatang kultura sa simpleng mga akda o teksto at maiprepreserba at maipapamana pa sa susunod na henerasyon (DepEd Memorandum, 2023). Bunga ng hakbanging ito, ang mga mag-aaral ay maaaring nakapagbabalik-tanaw sa kulturang kinagisnan, mabibigyan ng pagmamahal ang iba't ibang kultura sa Pilipinas, mahihikayat magbasa dahil ang mga akda ay nakapukaw ng interes at kultural na kamalayan, masasalamang ang kultura gamit ang mga temang lokal, at maidudugtong ang karanasan sa mga binasang obra.

Ayon kay Short (2023), ang paghahabi ng kultura sa kurikulum higit lalo sa mg babasahing pampanitikan ay isang napakabisang tulay ukol sa pagpapalapit ng puso ng isang bata sa pagpapabasa ng iba't ibang obrang pampanitikan. Sa pamamagitan nito ay higit na lalawak ang kanilang kaalaman at imahinasyon hindi lamang sa kulturang kinagisnan kundi pati na rin ang kultura ng iba. Pinatotohan naman nina Devkota at Hanemann (2023), na ang paggawa at pagtaguyod ng mga lokal na gawain higit lalo sa paaralan ay tunay na sumusuporta sa isang alternatibong paraan ng pagiging literadong komunidad at bansa.

Sa madaling sabi, ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” ay isang magandang hakbangin ng paaralang Pal-ew High School na tunay na nakikiisa sa pinakalayunin ng *DepeD Bureau of Curriculum and Develepment (BCD)* at *Bureau of Learning Resource (BLR)*, Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), at *Philippine Cultural Education Program (PCEP)* katuwang ang *National Commission for Culture and the Arts (NCCA)* na makabuo ng mga hakbangin at makapagpanukala ng mga alternatibong pamamaraan na magsusulong ng lubos na pagtanggap, pagpapalapit, pagpapalaganap, at pagpapayabong ng wikang Filipino at kulturang maka-Pilipino.

Ipinapakita sa Talaan 1.4 ang antas na naging mabisa ang programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa pagkatuto ng Filipino ayon sa Pagtuklas ng Potensyal. May anim na indikador na ipinakikita kaugnay sa pagtuklas ng potensyal na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.01 na may katumbas na antas na “mabisa” ayon sa itinakdang batayan ng interpretasyon at ang kaakibat na antas ay “malawak”.

Sa pagsusuri sa Talaan, makikitang may pinakamataas na *weighted mean* na 4.28 ang pahayag na natutulungan ng programa ang antas sa pagbasa dahil sa pagtugon ng mga pangangailangang nararapat edebelop. Pinakamababa naman ang nalilinigang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa *21st Century* ayon sa mga *demand* ng kurikulum na may *weighted mean* na 3.72. Naglalarawan ito na ang mga kalahok ay may positibong pagtanggap sa bisa ng programa sa kanilang kasanayan ukol sa pagtuklas ng potensyal.

Ang natuklasang resulta ay may kaugnayan sa pag-aaral na isinagawa nina Shastina et al. (2018), na may malaking papel na ginampanan ang aspektong kultural sa pagsusulong at paglinang ng mga talento ng mga bata at lumilikha ng mga saligan para sa kanilang pag-unlad. Nangangahulugan na ang matutuklasan at madedebelop ang potensyal ng bata at mareremedyuhan ang nakita nitong kahinaan kung may mga alternatibong pamamaraang ibibigay ang paaralan. Ito ay sinuportahan ng pag-aaral ni

Tomlinson (2023), base sa isang *Parallel Curriculum Model (PCM)*, isang *concept-based approach* na nagdedebelop ng isang kurikulum ukol sa pagpapalawak ng kakayahan ng mga mag-aaral na hindi lamang limitado sa *high performing at high potential*, sinasabing higit na makahuhubog sila ng mga mag-aaral kung ito ay matagumpay na naidudugtong sa pamamagitan ng panitikan.

Batay sa Talaan, may pinakamababang bilang ng mga respondente ang sumagot na nalilining ang kakayahan ng mga mag-aaral sa *21st Century* ayon sa mga *demand* ng kurikulum. Sa isang pag-aaral, binigyang diin ni Tomlinson (2023), ang paggawa ng kurikulum na kung saan isinasaad sa pangatlo at pang-apat na pamamaraan na kinakailangang (3) makagawa ng kurikulum ng praktika na nagtataguyod ng pagganap ng mga mag-aaral sa isang disiplina nang may dumaraming kasanayan at (4) ang kurikulum ng pagkakakilanlan na tumulong sa mga mag-aaral na makita ang kanilang sarili sa relasyon sa isang disiplina. Malinaw na isinasaad sa ikatlong pamamaraan na ang isang gawain at hakbangin ay dapat humuhubog sa potensyal ng isang mag-aaral batay sa kaniyang natutuhan. Maaari niya itong linangin sa pamamagitan ng habitasyon sa mga gawaing nagpabuo ng kakayahan at abilidad ng isang mag-aaral. Nakasaad din sa ikaapat na pamamaraan na nararapat ang isang gawain ay tutulong sa pagkakakilanlan ng isang indibidwal, masuri at matugunanang kaniyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtukoy ng kaniyang kalakasan at kahinaan. Sa pamamagitan nito ay madedebelop ang kakayahang dibersidad ng mga mag-aaral sa iba't ibang aspeto tulad ng paglinang sa kakayahang makipag-ugnayan sa kapuwa sa ikauunlad ng sarili, paglinang sa pag-unlad ng kritikal na pag-iisip at pag-unawa, paglinang sa kasanayan sa pagsulat ng mga akda, paglinang sa kasanayan sa pagsasalita, at paglinang sa kakayahan sa *21st Century* ayon sa mga demand ng kurikulum.

Ito rin ay pinatutuhanan sa pag-aaral nina Pratama at Sumardi (2022), na higit lalong mabubuo ang kompiyansa at mahuhubog ang kasanayan ng isang bata kapag naangkupan ng kontekstuwalisadong pamamaraan ng pagturo sa paaralan at lalangkanan ito ng mga lokalisdong kagamitang pampagtuturo.

Sa pangkalahatan, higit na mabubuo at madedebelop ang kakayahan ng isang mag-aaral kung ang isang hakbangin tulad ng mga programang panliterasiya ay maidugtong sa kanilang sarili at maisabuhay sa labas ng kanilang klasrum.

Mga pag-uugali ng mga mag-aaral sa pagkatutong natamo sa Filipino

Ipinapakita sa Talaan 2 ang pag-uugali ng mga mag-aaral kaugnay ng mga natamong pagkatuto sa asignaturang Filipino. Ang sampung (10) indikador ay inayos batay sa lawak ng pag-uugali ng mga mag-aaral hinggil sa mga natutuhang bunga ng implementasyon ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo”. Nakakuha ng kabuoang komposit na 4.04 na tumutugon sa paglalarawang “naniniwala” ayon sa itinakdang batayan ng interpretasyon samantalang ang kaakibat na interpretasyong pananaw ay “positibo”.

Sa pagsusuri sa Talaan, makikitang may pinakamataas na *weighted mean* na 4.57 na gustong gamitin ng mga mag-aaral ang wikang Filipino kahit saan. Pinakamababa

naman ang nagpupursigeng manalo sa patimpalak na may kaugnayan sa Filipino at sumasali sa mga patimpalak na may kaugnayan sa Filipino na parehong nakakuha ng *weighted mean* na 3.72. Naglalarawan ito na ang mga kalahok ay naniniwala at may positibong pag-uugali sa naging bisa ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo” sa kanilang pag-uugali sa pagkatutong natamo sa Filipino.

Ang resulta sa itaas ay sinuportahan nina Syahrianti at Rizalie (2023) na ang isang epektibong implementasyon ng gawaing panliterasiya ay makadedebelop ng isang lipunang maka-akademiko at pag-uugaling makasanayan ang mga bagay tulad ng paggamit ng wika, hilig sa pagbasa, pagiging disiplinado, mapagkakatiwalaan, malikhain, at marami pang iba.

Sang-ayon sa natuklasang mga datos, ang epektibong implementasyon ng programang ito sa mga mag-aaral ay maaaring magdulot ng mga sumusunod: hilig sa pagbabasa; pagsusulat; pagsasalita; pakikinig; lubusang pagkaunawa ng mga babasahin; pagsali ng mga organisasyon; pagsali at pagdalo ng mga patimpalak; pagpupursigeng manalo sa patimpalak; pagkagusto sa Filipino at marami pang iba depende sa pagbabagong hatid nito sa buhay ng bawat indibidwal. Ang mga pagnanais at hangaring ito ay sinusuportahan ng isang *case study* sa bansang Indonesia na sa pamamagitan ng kanilang adbokasiyang panliterasiya na *15-minute reading activity* sa paaralan ay makadedebelop ito ng mga panibagong kaalaman at pag-uugaling ayon sa paksang kanilang nabasa na maaaring kapupulutan ng iba at ikauunlad mismo ng kanilang sarili (Farikah, 2019).

Batay sa datos na nakapaloob sa Talaan, malinaw na nagpapakita ang mga mag-aaral ng positibong pag-uugali sa mga natamong pagkatuto sa asignaturang Filipino sa pamamagitan ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo.” Ang mataas na *mean score* na 4.57 sa indikasyong "gusto kong gamitin ang wikang Filipino kahit saan" ay nagpapakita ng labis na positibong pag-uugali ng mga mag-aaral sa paggamit ng sariling wika, na isang mahalagang aspekto ng pambansang identidad. Ang mga datos ay nagpapahiwatig na hindi lamang akademikong kasanayan ang naidebelop sa mga mag-aaral kundi maging ang pagpapahalaga sa kultura, wika, at sining na nakapaloob sa asignaturang Filipino.

Sa konteksto ng isang bukiring bahagi ng paaralan ng Sangay ng Tanjay, Negros Oriental, kung saan ang mga oportunidad para sa *exposure* sa wika at kultura ay maaaring limitado, ang resulta ng pananaliksik ay lalong kahanga-hanga. Ipinakikita nito na ang mga mag-aaral sa mga liblib na lugar ay may mataas na antas ng pagkilala at pagmamalaki sa kanilang wikang pambansa, lalo na kung may mga programang gaya ng “Sulat Ko, Basa Niyo” na nagbibigay ng espasyo para sa malikhaing pagkatuto. Ang mga gawaing kaugnay ng Filipino ay nagiging mas makabuluhan at inspirasyonal para sa mga batang mula sa bukid na kadalasa'y kulang sa mapagkukunan.

Isang magandang hamon ng *proponent* ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo” ang pagpapasali ng nakararaming mag-aaral sa mga patimpalak na may kaugnayan sa Filipino at pagpupursigeng manalo (dalawang indikador na nakakuha ng mababang *mean score*) sa kabila ng lokasyon nito mula sa lungsod at *access* nito sa *internet* upang

makadalo ang iba kahit man lang sa birtuwal na mga gawain. Ang pagsasali ng nakararaming mag-aaral sa mga patimpalak na may kaugnayan sa Filipino, pati na rin ang kanilang pagpupursige upang manalo, ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng kanilang kaalaman at pagpapahalaga sa sariling wika at kultura. Gayunpaman, sa mga lugar na malayo sa lungsod at may limitadong *access* sa *internet*, nagiging hamon ito para sa *proponent* ng programa. Ayon sa pag-aaral nina Mondrial et al., (2022), ang pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino ay naapektuhan ng iba't ibang salik, kabilang ang kakulangan sa interaktibong pagtuturo at limitadong oportunidad para sa aktibong partisipasyon. Ipinapakita ng kanilang pananaliksik na ang mga estratehiyang nakatuon sa kolaboratibong pagsisikap at proyekto ay epektibong nagpapataas ng interes at pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino.

Sa kabila ng mga hamon, may mga makabagong estratehiya na maaaring gamitin upang mapataas ang partisipasyon ng mga mag-aaral sa mga patimpalak sa Filipino. Sa pag-aaral ni Daza (2021), binigyang-diin ang kahalagahan ng paggamit ng mga makabagong estratehiya sa pagtuturo ng wika at panitikan upang mapanatili ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa panahon ng pandemya. Iminumungkahi ng kaniyang pananaliksik ang paggamit ng mga elektronikong modyul at iba pang teknolohikal na kagamitan upang mapadali ang pagkatuto at partisipasyon ng mga mag-aaral, kahit na sa mga lugar na may limitadong *access* sa *internet*. Sa pamamagitan ng mga estratehiyang ito, mas nagiging inklusibo at epektibo ang pagtuturo ng Filipino, na siyang susi sa mas mataas na antas ng partisipasyon at pagganap ng mga mag-aaral sa mga patimpalak at iba pang gawaing pang-akademiko.

Samakatuwid, maaaring sabihing ang programang ito ay epektibong nakapaghubog ng mas positibong pananaw sa Filipino bilang asignatura at bilang daluyan ng pagpapahayag. Ang pagtaas ng interes ng mga mag-aaral sa pagbabasa, pakikinig, at maging sa malikhaing pagsulat ng mga obrang Filipino ay patunay na ang makabagong interbensyon at programa sa pagtuturo ay may kakayahang pataasin ang motibasyon at partisipasyon sa pagkatuto, saan mang dako ng bansa, maging sa pinakaliblib na bahagi man nito.

Signifikant na kaugnayan sa pagitan ng antas ng bisa ng mga layunin ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo” at ang mga pag-uugali ng mga mag-aaral sa pagkatutong natamo sa Filipino.

Ipinapakita ng mga natuklasan sa Talaan 3 na may signifikant na ugnayan sa pagitan ng bisa ng programang “Sulat Ko, Basa Niyo” at ng pag-uugali ng mga mag-aaral sa pagkatutong natamo sa Filipino. Ang lahat ng layunin ng programa, promosyon sa pagbasa ($r_s = 0.555$), pagpapahalaga sa pagsusulat ($r_s = 0.567$), pagpapanatili ng kultura ($r_s = 0.630$), at pagtuklas ng potensyal ($r_s = 0.6530$) ay may positibong korelasyon sa pag-uugali ng mga mag-aaral, na may *p-value* na mas mababa sa 0.001. Naglalarawan ito na habang tumataas ang bisa ng mga layuning ito, lalong nagiging positibo ang saloobin at gawi ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino.

Ang promosyon sa pagbasa ay may mahalagang papel sa paglinang ng positibong pag-uugali sa pagkatuto. Ayon sa pag-aaral nina Idulog et al. (2023), ang kakulangan sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay maaaring mapunan sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa pagpabubuti ng pagbabasa, tulad ng “Sulat Ko, Basa Niyo”, na nagbibigay ng mga babasahing angkop at nakaaakit sa mga mag-aaral.

Sa aspetong pagsusulat, ang pagpapahalaga sa kasanayang ito ay nagpapalalim sa pag-unawa at pagpapahayag ng mga mag-aaral. Ang pag-aaral nina Magadan at Limpot (2023), ay nagpapakita na ang oryentasyon sa wikang Filipino ay may *mediating effect* sa saloobin ng mga mag-aaral at sa kanilang aktibong pagkatuto. Ipinapahiwatig nito na ang mga programang nagtutulak sa pagsusulat ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng partisipasyon at interes sa pag-aaral.

Ang pagpapanatili ng kultura ay isang mahalagang layunin na nagpapalalim sa pagkakakilanlan ng mga mag-aaral. Ayon kina Napil at San Jose (2020), ang mga paniniwala at estratehiya sa pagkatuto ng wikang Filipino ay may kaugnayan sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral, lalo na sa mga katutubong mag-aaral. Ang integrasyon ng mga elementong kultural sa mga programang pangwika ay maaaring magdulot ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa sariling kultura.

Ang pagtuklas ng potensyal ng mga mag-aaral ay may pinakamataas na korelasyon sa pag-uugali sa pagkatuto. Ipinapakita nito na ang mga programang nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na matuklasan at maipamalas ang kanilang kakayahan ay maaaring magdulot ng mas positibong saloobin sa pag-aaral. Ang pag-aaral nina Buduan et al. (2023) ay nagpapakita na ang iba't ibang salik, tulad ng paraan ng pagtuturo at kapaligiran sa pagkatuto, ay may epekto sa pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Sa kabuoan, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa mga guro, administrador, at tagapamahala ng edukasyon sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa paglinang ng kasanayan at pag-uugaling natamo ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino.

Signifikant na kaugnayan sa pagitan ng propayl ng mga mag-aaral batay sa kasarian, performans sa klase, buwanang kita ng pamilya, at ang pag-uugali sa pagkatutong natamo ng mga mag-aaral sa Filipino

Ipinapakita ng Talaan 4 na ang kasarian ay walang signifikant na kaugnayan ($r_{pbi} = 0.113$) sa gawi ng mga mag-aaral sa pag-aaral, na nagpapahiwatig na ang mga lalaki at babaeng mag-aaral ay may magkatulad na saloobin kaugnay sa pagkatuto. Gayunpaman, natuklasan na ang performans sa klase ay may signifikant at positibong ugnayan ($r_s = 0.144$), na nangangahulugang ang mga mag-aaral na may mas mataas na antas ng akademikong pagganap ay may mas mahusay na gawi sa pag-aaral. Samantala, ang kita ng pamilya ay walang signifikant na kaugnayan ($r_s = 0.015$) sa gawi ng mga mag-aaral sa pag-aaral, na nagpapahiwatig na ang kalagayang pinansyal ay hindi nakakaapekto sa kanilang saloobin sa pagkatuto.

Batay sa resulta sa itaas kaugnay sa signifikant na kaugnayan nito sa gawi ng mga mag-aaral, ito ay sumalungat sa pag-aaral nina Nalipay et al., (2020), na kung saan lumalabas na ang mga babae ang karamihang may hilig sa pagbabasa at may mataas na komprehensyon. Ito ay sinuportahan ng kasalukuyang resulta ng PISA sa konteksto sa Pilipinas na naitala na marami ang bilang ng mahihina sa komprehensiyon sa mga lalaki (82%) kumpara sa mga babae (71%) (OECD, 2023).

Bagaman sa aspekto ng antas ng pag-unawa sa pasalitang pagbasa, sinasabing may malaking pagkakaiba sa kasarian kung saan mas mahusay ang pagganap ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Ito ay taliwas sa pag-aaral nina Miñoza at Montero (2019), sa pagsasagawa ng serye ng mga pagsusuri, sinasabing walang signifikant na pagkakaiba sa antas ng pag-unawa sa tahimik na pagbasa sa pagitan ng mga lalaki at babae.

Ang resulta ng pananaliksik na ito ay may kaugnayan sa natuklasan nina Galdonez et al. (2022), na nagsasabing walang signifikant na pagkakaiba sa antas ng pag-unawa sa pagbasa batay sa kasarian ng mga mag-aaral. Ayon dito, ang kasarian ay hindi isang mahalagang salik na nakaaapekto sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral.

Sa konteksto ng mga pampublikong paaralan sa mga liblib na lugar, ang resulta ng pananaliksik na ito ay nagpapahiwatig na ang mga interbensyon sa pagbasa ay maaaring hindi kailangang ikategorya batay sa kasarian. Sa halip, mas mainam na ituon ang pansin sa mga estratehiya na makatutulong sa lahat ng mag-aaral, anuman ang kanilang kasarian.

May kaugnayan ang pag-aaral nina Francisco at Madrazo (2019) sa natuklasang makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng katayuan sa klase at antas ng akademikong pagganap, kung saan ipinakita na ang mga mag-aaral na may mataas na katayuang akademiko ay karaniwang nagtataglay ng mas mahusay na gawi sa pag-aaral. Sinasabi rito na ang antas na komprehensyon ng isang mag-aaral ay nakabase sa antas ng kanilang akademikong performans. Kung *moderate* lamang ang kaniyang kakayahan ay tiyak *satisfactory* na antas ang kaniyang marka. Sa isang hipotesis, sinasabing ang kaugalian sa pagbasa ng mga mag-aaral ay may positibong ugnayan sa kanilang pag-unawa sa pagbasa at sa kanilang pagganap sa akademiko. Bukod dito, ang pang-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral ay lubos na magkaugnay sa kanilang pagganap akademiko. Higit na nagbigay halaga at interes ukol sa pagbasa at pag-unlad ng literasiya ang mga mag-aaral na may mataas na marka sa akademiko kumpara sa hindi gaano kagaling sa klase.

Dagdag pa ang pag-aaral nina Francisco at Madrazo (2019), na higit na pinaniniwalaan na kung sino ang may hilig sa pagbabasa at anumang gawaing panliterasiya ay iyong mag-aaral na nagbibigay halaga sa mga gawain ng nagdudulot sa kaniya ng pagdedebelop sa kaniyang pagkamatatas magbasa, paglawak ng bokabularyo at pag-unawa, pagdami ng kaalaman, at paghubog ng iba't ibang abilidad o kakayahan na naging dahilan upang siya ay makakuha ng mataas na akademikong iskor kalaunan.

Sumalungat naman ito sa pag-aaral nina Francisco at Madrazo (2019), na ayon sa resulta sa talaan, ipinapakita na ang buwanang kita ng pamilya ay walang signifikant na kaugnayan sa gawi ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ayon dito, ang buwanang kita sa pamilya ay baryabol na nakaaapekto sa mga kaugalian sa pagbasa, pang-unawa sa pagbasa, pagganap sa akademiko, at pakikisali sa mga programang panliterasiya. Inaakala na ang mga mag-aaral na may mga magulang na may sapat na kita ay magtatagumpay nang mas maganda, samantalang ang mga mag-aaral na may mga magulang na may mababang kita sa pang-araw-araw ay magtatagumpay nang mas kaunti. Naniniwala ang mananaliksik na ang pagkakaroon ng mataas na katayuan sa lipunan ay nangangahulugang ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral ay maayos na naaayon dahil ang mga pangunahing pangangailangan ay lubos na natutugunan. Sila ay may sapat na pagkain, may malawak na oportunidad na magkaroon ng mga teknolohikal na kasangkapan, at iba pang mga mapagkukunan. Inaakala na ang mga mag-aaral na may katayuang ito ng mga magulang ay may kondisyon at nakatutok na isip hinggil sa pagbabasa.

Sa kabilang dako, naniniwala ang mananaliksik na ang mga mag-aaral na may mga magulang na maliit o hindi sapat ang kita ay maaaring magbubunsod ng kakulangan sa oportunidad na tamasahin ang masarap na pagkain, mas kaunting pag-ekspos sa mga teknolohikal na kasangkapan, at maging ang pag-aari ng mga aklat tulad ng diksyunaryo, ensiklopedya, almanak, at iba pa. Dahil dito, mas mahirap para sa kanila ang magpokus sa mga gawain sa paaralan. Inaakala na ang mga mag-aaral na hindi sapat na nakakain ay maaring madaling lumiban at kung minsan ay hindi gaanong nakakatuon sa klase. Dahil dito, ang mga mag-aaral ay madalas na nagtatagumpay nang mas kaunti sa paaralan.

Sa mga pag-aaral sa itaas, ipinapakita na ang buwanang kita ng pamilya ay nakaaapekto sa mga kaugalian ng isang mag-aaral. Maliwanag na tinalakay na ang mababang katayuan sa ekonomiya ay naglalagay ng mga mag-aaral sa mataas na panganib para sa maagang mga problema. Samakatuwid, ang mga pagkakaiba sa buwanang kita sa pamilya ay may malaking epekto ukol sa ikatatagumpay ng mga adhikaing panliterasiya. Nakadepende ang kanilang hakbangin base sa access sa kapaligiran at motibasyong matutuhan ang mga bagay-bagay hindi gaanong lubusang nakaapekto sa kanilang saloobin sa pagkatuto ang antas ng kanilang pamumuhay at kita nito sa pang-araw-araw (Francisco & Madrazo, 2019).

Kongklusyon

Mula sa resulta ng pananaliksik, mariing pinatutunayan na ang programang “*Sulat Ko, Basa Niyo*” ay hindi lamang isang simpleng inisyatibo sa pagpapabasa at pagpapasulat—ito ay isang makapangyarihang hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa sa wika, kultura, at sarili ng mga mag-aaral. Sa kabila ng hamon ng kontekstong bukirin ng Tanjay, Negros Oriental, matagumpay na naipamalas ng programa ang bisa nito sa promosyon ng pagbasa, pagpapahalaga sa pagsulat, pagyakap sa kultura, at pagbubukas ng daan para sa ganap na pagkatuto.

Naitampok sa pag-aaral na habang patuloy na isinusulong ang panitikan at wikang Filipino, lalong humuhusay ang pag-uugali ng mga mag-aaral tungo sa pagkatuto, isang malinaw na palatandaan na ang literasiya, kung iaangkla sa kultura at kakayahan ng bata, ay may makapangyarihang epekto sa kanilang akademikong pag-unlad. Bukod dito, natukoy rin ang ugnayan ng class standing sa gawi sa pag-aaral, na lalo pang nagpapatibay sa pangangailangang bigyang-pansin ang mas personalisadong pagtuturo.

Sa kabilang banda, ang kawalan ng significant na kaugnayan ng kasarian at kita sa pamilya ay nagsasaad na ang literasiya ay maaaring isulong sa anumang antas ng lipunan, ito ay para sa lahat. Sa huli, hamon man ang pagpapanatili ng sigla ng programa, ito ay isang panawagan sa mga guro at tagapangasiwa ng edukasyon na huwag tumigil sa pagtuklas, paglikha, at pagpapalalim ng mga programang panliterasiya. Ang “Sulat Ko, Basa Niyo” ay patunay na kung ang wika at kultura ay ilalapit sa puso ng kabataan, ang edukasyon ay nagiging mas makabuluhan, mas inklusibo, at higit sa lahat mas makatao.

Rekomendasyon

Batay sa mga nakalap na mga datos, narito ang mga rekomendasyon upang matugunan ang mga nakitang kahinaan at mapanatili ang kalakasan ng programang panliterasiya para sa ikatatagumpay nito sa darating pang mga taon at henerasyon.

Para sa mga Mag-aaral. Hikayatin ang aktibong pakikilahok sa mga gawaing panliterasiya sa pamamagitan ng regular na pagbabasa, paggamit ng *reading corner* at silid-aklatan, pag-access sa *digital tools* ng paaralan, at pagsali sa mga *webinar*, seminar, at workshop.

Para sa mga Guro. Gumawa ng kontekstuwalisadong kaugnay na mga gawain (*contextualized parallel activities*) na tumutugon sa kakayahang kailangang paunlarin at suliraning dapat lutasin. Bumuo rin ng kontekstuwalisadong kagamitang panubay (*contextualized monitoring tool*) o panukat sa antas ng pagkatuto ng mag-aaral (maliban sa *PHIL-IRI at ORV Tool* ng DepEd). Gamitin ang inilaang *Catch-up Friday* sa paglinang at pagsasakatuparan ng mga layunin ng programa.

Para sa mga Punongguro. Bumuo ng kontekstuwalisadong kagamitang panubay (*contextualized monitoring tool*) at ebalwasyon ng “Sulat Ko, Basa Niyo” upang matiyak ang kahusayan ng implementasyon. Makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, lokal na medya, kooperatiba ng lokal na Pilipinong manunulat, at iba pang mga *civil society* at mga *non-government organization*.

Para sa mga Superbisor at/o Administrador. Palakasin ang mga programang panliterasiya, lalo na sa mga paaralang nasa kanayunan, upang mas mapalawak ang oportunidad sa pagkatuto para sa lahat.

Para sa Kagawaran ng Edukasyon. Maglunsad ng malawakang *training programs* na panliterasiya na nakatuon sa makabago at angkop na estratehiya sa pagbasa at pagsulat.

Para sa Susunod na Mananaliksik. Magsagawa ng mas malalim at komprehensibong pag-aaral ukol sa epekto ng mga programang panliterasiya sa pagkatuto sa Filipino. Pumili ng metodolohiyang angkop sa konteksto ng mga kalahok at gamitin ang mga salik gaya ng *gender identity* (kasama ang *third sex*), gamit sa bahay, lokasyon ng tirahan, at edukasyonal na antas ng magulang.

Etikal na konsiderasyon

Ipinatupad ng mananaliksik ang mga kailangang etikal na konsiderasyon sa pagsagawa ng pag-aaral. Sinigurado rin na manatiling konfidensyal ang mga naging impormasyon at kasagutan ng mga respondente dahil mga mag-aaral ang siyang ginamit na sampol. Ang dignidad at pribadong punto sa kasagutan ay kaniyang lubusang isinaalang-alang. Isang malaking hamon ngunit pagkakataon ang ginawa ng mananaliksik sapagkat ito rin ay kaniyang mismong programang panliterasiya.

Ang mananaliksik ay maingat na sumunod sa mga alituntunin at mandatong itinakda ng guro sa pananaliksik ng Unibersidad ng Foundation. Kabilang dito ang mga dapat isaalang-alang sa pagsasagawa ng pag-aaral, ang mga kagamitang kailangang ihanda, at ang mga hakbanging dapat gawin sa loob at labas ng kampus, lalo na sa aktwal na pagsagawa ng sarbey.

Upang matiyak ang integridad ng pananaliksik, naglakip ang mananaliksik ng aprubadong liham na nagbigay-pahintulot mula sa mga kinauukulang institusyon, gaya ng Unibersidad ng Foundation at Sangay ng Tanjay. Ang liham na ito ay ginamit bilang opisyal na pahintulot sa pakikipag-ugnayan sa mga indibiduwal na kalahok at sa pangangalap ng mga datos.

Pasasalamat

Taos-pusong pinasasalamatan ng mananaliksik ang mga indibidwal na tumulong, sumuporta, at naging bahagi upang matagumpay na maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Mainit na pasasalamat ang ipinaparating ng mananaliksik sa sumusunod:

Unang-una, sa Poong Maykapal, para sa lakas at kapanatagang-loob para sa pagtagumpay ng pananaliksik na ito.

Dr. Felipe B. Sullera Jr., propesor sa Filipino sa Graduwadong Paaralan ng Unibersidad ng Foundation at tagapayo ng mananaliksik, sa walang sawang paggabay at pagsuporta, paggugol ng panahon sa pagrebisa ng manuskrito, pag-intindi sa iba't ibang serkumstansya para sa pagtagumpay ng pag-aaral na ito.

Dr. Cristina P. Calisang, propesor sa Filipino sa Graduwadong Paaralan ng Unibersidad ng Foundation at tagapayo ng mananaliksik na walang sawang gumabay sa mananaliksik sa pagbigay ng payo at suhestiyon sa mga bagay na dapat gawin para sa pagtagumpay ng pag-aaral na ito.

Dr. Maria Chona Z. Futralan, *statistician* ng mananaliksik, sa pagwawasto, pag-aalisa, at pagsiyasat sa mga nakalap na datos at pagbahagi na kaalamang istadistika.

Dr. Romario P. Ybañez, Dekano ng Paaralang Graduwado, sa pagbigay-pahintulot ng mananaliksik na isagawa ang pag-aaral na ito at bilang isa sa mga panelista.

Sa lupon ng mga panelista: Dr. Erlinda N. Calumpang, *Program Chairperson*, G. Shem Don C. Fabila, *Content Specialist-External*, Dr. Cristina P. Calisang., *Content Specialist-Internal*, sa pagbahagi ng kanilang komento at mungkahi para mas mapabuti ang pananaliksik na ito.

Dr. Josie G. Estrella, G. Kendrick Kitane, Gng. Ana Melissa V. Tubio, mga *external validator* ng mananaliksik, sa kanilang mga mungkahi sa pag-*validate* ng sarbey-kwestyoneyr na ginamit sa pananaliksik na ito.

Dr. Estela B. Susvilla, tagapamanihala ng Sangay ng Tanjay, taos-pusong nagpasalamat ang mananaliksik sa kaniyang pagpahintulot na isagawa ang *dry-run* at pinal na pagsagawa ng pangangalap ng datos sa mga mag-aaral.

G. Elly Mar R. Cañolas, punungguro ng Pal-ew High School, sa pagbigay suporta at pahintulot na isagawa ang pangangalap ng datos sa pag-aaral na ito sa mga piling mag-aaral mula sa Baitang 7 hanggang 12.

Gng. Kara Christine S. Ybarrita, Lyn Emily M. Rosales, Cara T. Reyes, salamat sa paglalaan ng oras na maipamahagi ang mga sarbey-kwestyoneyr sa mga mag-aaral mula baitang 7 hanggang 12.

Gng. Gay Buhat at Bb. Jonnah Salvorio, sa tulong mula sa simula hanggang sa mapagtagumpayan ng mananaliksik ang tesis na ito.

Sa mga kawani ng Unibersidad ng Foundation, Sangay ng Tanjay, Pal-ew High School, sa tulong upang maisakatuparan at mapagtagumpayan ng mananaliksik ang kaniyang nasimulan.

Sa mga mag-aaral ng Pal-ew High School (respondente), sa paglaan ng oras sa pagsagot sa isinagawang pag-aaral.

G. Jomar M. Alba, pamangkin ng mananaliksik, sa kaniyang walang sawang suporta sa pagbigay motibasyon at tulong sa mananaliksik simula unang taon pa lamang sa graduwadong pag-aral.

Iniaalay ng mananaliksik ang kaniyang walang sawang pagsisikap sa kaniyang pamilya, G. Roseller B. Mayorga (ama), Gng. Elena B. Mayorga (ina), G. Willy B. Mayorga (nakatatandang kapatid na lalaki), Gng. Marichu M. Alba (nakatatandang kapatid na babae), G. Jomar M. Alba, Bb. Iris Jhon M. Alba, at Queenie O. Mayorga (mga pamangkin). Naging lakas din ng mananaliksik ang kaniyang mga lolo at lola, Balbino T. But-ay, Dionesia S. But-ay, Emanuel G. Mayorga, at Milagrina B. Mayorga.

REFERENCES

- Acedillo, N. B. (2023). Improving the Reading Comprehension Skills of Grade 5 Pupils through Contextualized Learning Materials: A School-Based Research.
- Bangoy, R. M. (2023). READING COMPREHENSION IN RELATION TO PROBLEM-SOLVING SKILLS.
- Budian, A. J. P., Falcasantos, A. J. B., Dohiling, I. L. G., Hamis, A. A. A., Diacor, W. G., Arquiza, C. R. C., & Manalo, M. A. M. (2023). Exploring the factors that influence

- the students' learning in the Filipino subject: Basis for creating of children's communication primer. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 15(5), 234–243. <https://doi.org/10.48047/INTJECSE/V15I5.29>
- Daza, J. V. (2021). Kaantasan ng Pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Asignaturang Filipino Tugon sa Makabagong Estratehiya sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan sa Panahon ng Pandemya. <https://www.researchgate.net/publication/356893311>
- DepEd Memorandum No. 056 (2023). Gawad Teodora Alonso (5th National Competition on Storybook Writing) hango sa <https://www.deped.gov.ph/2023/09/14/september-14-2023-dm-056-s-2023-conduct-of-the-gawad-teodora-alonso-2023-5th-national-competition-on-storybook-writing/>
- Derasin, L. M. C. (2024). Filipino Learning Support Program: Effects on Reading and Comprehension Skills to Non-Filipino Speakers. *Journal of Harbin Engineering University*, 45(6), 86–93.
- Devkota, K. R., & Hanemann, U. (2023). The role of literacy and language in the intergenerational transfer of traditional knowledge: insights from ethnographic research in Nepal. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 1-19.
- Farikah, F. (2019). Developing the Students' Character through Literacy Activities in A Child-Friendly School Model. *Dinamika Ilmu*, 19(2), 187-196.
- Francisco, L. D., & Madrazo, C. A. (2019). Reading habits, reading comprehension and academic performance of grade V pupils. *Asian ESP*, 15(2), 138-165.
- Galdonez, D. P., Doctolero, C. J., Manuel, A. J., Remigio, A. C., Sacayanan, J., Sagun, M. J., & Torio, R. C. (2022). Dalumat sa karanasan at pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa mga balitang politikal ng mga samahang pangkabataan. https://www.researchgate.net/publication/364349446_Dalumat_sa_karanasan_at_pag-unawa_sa_pagbasa_ng_mga_mag-aaral_sa_mga_balitang_politikal_ng_mga_samahang_pangkabataan;:contentReference[oaicite:18]{index=18}
- Gan, J. L., & Ocampo, D. S. (2021). Transforming students' reading engagement through a community-based literacy program. *Alipato: A Journal of Basic Education*, 12. Retrieved from <https://www.enterprise.upd.edu.ph/index.php/ali/article/view/8575>
- GMA Integrated News. (2023). Sara Duterte: Reading issues got worse due to COVID-19 school disruption. GMA News Online. <https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/860154/sara-duterte-school-closures-due-to-pandemic-stunted-reading-comprehension/story/>
- Idulog, M. V. A., Gadiano, R. C., Toledo, E. G., Hermosada, M. L., Casaldon, H. V., Mariposa, M. R., Geron, C. R., Dequito, E. G., Genanda, J. A., Malipot, M. A., Pentang, J. T., & Bautista, R. M. (2023). Filipino students' reading abilities: A note on the challenges and potential areas for improvement. *International Journal of Education and Teaching Zone*, 2(2), 10–06. <https://doi.org/10.57092/ijetz.v2i2.128>
- Le Nestour, A., Moscoviz, L., & Sandefur, J. (2022). The long-run decline of education quality in the developing world. Center for Global Development.
- Llego, M. A. (2022, July 23). Hamon: Bawat bata bumabasa (DePEd 3Bs Initiative).

- TeacherPH. <https://www.teacherph.com/bawat-bata-bumabasa-deped-3bs-initiative/>
- Magadan, A. V., & Limpot, M. Y. (2023). The mediating effect of Filipino language orientation toward language attitude and active learning of the learners. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 49(3), 354–363. <https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v49i31161>
- Miñoza, M. V., & Montero, M. A. (2019). Reading Comprehension Level among Intermediate Learners. *Online Submission*, 31(3), 561-568.
- Mondrial, A., Brao, M., & Soterno, J. (2022). Salik sa Pagganap o Di-pagganap ng mga Mag-aaral sa Baitang 10 ng Mataas na Paaralan ng Nueva Vida sa Asignaturang Filipino. <https://www.researchgate.net/publication/385106421>
- Nalipay, M. J. N., Cai, Y., & King, R. B. (2020). Why do girls do better in reading than boys? How parental emotional contagion explains gender differences in reading achievement. *Psychology in the Schools*, 57(2), 310-319.
- Napil, M. C., & San Jose, A. E. (2020). Beliefs and strategies in Filipino language learning and academic performance of indigenous students. *International Journal of Educational Policy Research and Review*, 7(5), 151–163. <https://doi.org/10.15739/IJEPRR.20.017>
- Natano, N. (2023). Perspectives on Curriculum Contextualization and Localization as Integral to Promoting Indigenous Knowledge. *International Journal of Academic and Practical Research International Journal of Academic and Practical Research*, 2(3), 67-76.
- Naungayan, R. B. (2023). Effectiveness of Project FIL-IRI: Filipino Individualized Reading Instruction in Enhancing the Reading Skills of Grade 2 Learners of Longos Integrated School. *Universal International Journal of Interdisciplinary Research*, 4(9).
- OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and From – Disruption, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a97db61c-en>
- Olabiya, W., Shaon, J., & Rebecca, G. (2025). Investigating the impact of national reading programs on literacy development in the Philippines. ResearchGate. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/388908222>
- Pariscal, D. R. P., & Gonzales-Aboy, I. (2022). Practices in the contextualization of the English curriculum in the public secondary schools. *Technium Soc. Sci. J.*, 37, 60.
- Petelin, R. (2023). *Professional Writing Guide: Writing well and knowing why*. Taylor & Francis.
- Pratama, A., & Sumardi, M. S. (2022). Contextual teaching and learning using local content material on students' reading comprehension at a junior high school in indonesia. *SALEE: Study of Applied Linguistics and English Education*, 3(2), 184–194.
- Rappler. (2024). Over 18 million Filipino high school graduates are 'functionally illiterate' – PSA. <https://www.rappler.com/philippines/filipino-high-school-graduates-functionally-illiterate-psa-survey-2024/>
- Shastina, E. M., Shatunova, O. V., & Borodina, T. F. (2018). Reading as Cultural Factor

- of Talent Development. *development*, 8, 106. Hinalaw mula sa DOI 10.29042/2018-2488-2492
- Short, K. G. (2023). A curriculum that is intercultural. In *Teaching Globally* (pp. 3-24). Routledge.
- Syahrianti, A., & Rizalie, A. M. Implementation of School Literacy Movement Policies to Build Student Character in Junior High School.
- Syamsu, K. (2018, January). The implementation of school literacy in primary school. In 1st International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2017) (pp. 148-152). Atlantis Press. Hinalaw mula sa DOI: 10.2991/icigr-17.2018.36
- Syrewicz, C. C. (2023). The motivations that improve the creative writing process: what they might be and why we should study them. *New Writing*, 20(2), 178-200.
- Toba, R., & Noor, W. N. (2019). The current issues of Indonesian EFL students' writing skills: Ability, problem, and reason in writing comparison and contrast essay. *Dinamika Ilmu*, 19(1), 57-73.
- Tomlinson, C. A. (2023). The parallel curriculum model: A design to develop potential & challenge high-ability learners. In *Systems and models for developing programs for the gifted and talented* (pp. 571-598). Routledge.